

Antecedentes de la dirección del trabajo científico-metodológico en la Educación Preuniversitaria

Antecedent of the direction of scientific methodological work in the Pre-university Education

Vivian González-Rodríguez*

✉ gonzalezrodriguezvivian.47@gmail.com.cu

 <http://orcid.org/0000-0002-7662-0711>

Lázaro Policarpo Padrón-Pereira*

✉ lazaro@dpe.ca.rimed.cu

 <http://orcid.org/0000-0001-7574-9495>

Mario Borroto-Pérez*

✉ mario@dpe.ca.rimed.cu

 <http://orcid.org/0000-0002-6519-0728>

*Dirección General de Educación Ciego de Ávila, Cuba.

Resumen

La Educación Preuniversitaria en Cuba ha sido testigo de una constante evolución del trabajo científico metodológico que se aplica en las instituciones educativas. En la actualidad, como parte del Tercer Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación que se lleva a cabo en nuestro país, su implementación es esencial para alcanzar el éxito en la labor educativa. El objetivo de este artículo es sistematizar los antecedentes de esta dirección del trabajo metodológico, examinando cómo ha evolucionado destacando las principales tendencias, enfoques y prácticas que han influido en su desarrollo a través del I, II y III Perfeccionamientos del Sistema Educativo cubano. Se consultaron reglamentos que explicitan algunas características del objeto de investigación, se utilizaron métodos del nivel teórico como el histórico-lógico, analítico-sintético y el método de la sistematización que permitieron considerar los rasgos que lo han caracterizado, para arribar a conclusiones acerca de su comportamiento en diferentes momentos de su desarrollo.

Palabras clave: educación preuniversitaria, dirección del trabajo científico-metodológico,

perfeccionamiento

Abstract

Pre-university Education in Cuba has witnessed a constant evolution of the scientific methodological work that is applied in educational institutions. Currently, as part of the Third Improvement that is carried out in our country, its implementation is essential to achieve success in educational work. The objective of this article is to systematize the background of this direction of methodological work, examining how it has evolved, highlighting the main trends, approaches and practices that have influenced its development through the I, II and III Improvements of the Cuban Educational System. Regulations that explain some characteristics of the research object were consulted, theoretical level methods such as historical-logical, analytical-synthetic and the systematization method were used that allowed considering the features that have characterized it, to reach conclusions about its behavior at different times of development.

Keywords: pre-university education, direction of scientific-methodological work, improvement

Introducción

La búsqueda de transformaciones dirigidas a elevar la calidad de la educación ha sido un propósito sistemático y progresivo en diversos momentos del proceso histórico cubano. En esta labor se incluyen los distintos estudios y la concepción del perfeccionamiento continuo del Sistema Nacional de Educación, los cuales han estado en correspondencia con los lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la Revolución aprobados y actualizados en el VI, VII y VIII Congresos del Partido Comunista de Cuba [PCC].

La Educación Preuniversitaria tiene como uno de sus objetivos que sus educandos demuestren una concepción científica y moral del mundo en su vida cotidiana, expresada en la aplicación creadora de las ciencias en la interpretación de hechos, procesos y fenómenos teniendo en cuenta la utilización de métodos de investigación científica.

Dentro de los procesos a atender para el logro de este objetivo, se señala la necesidad de perfeccionar el sistema de trabajo metodológico, fundamentalmente la dirección del trabajo

científico metodológico, el cual ha sido reflejado por diferentes resoluciones en el devenir histórico que establecen su contextualización de acuerdo al desarrollo de la política educacional cubana.

Los resultados de la sistematización de investigaciones, la utilización de fuentes personales y no personales, la experiencia de los autores, así como la consulta bibliográfica, sirvieron de antecedentes y mostraron la necesidad de investigar cómo ha evolucionado y qué factores han condicionado el comportamiento de la dirección del trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria.

Por la importancia del tema se emprende esta investigación, que tiene como objetivo revisar los antecedentes de la dirección del trabajo científico-metodológico, examinando las principales tendencias, enfoques y prácticas que han influido en su desarrollo a través del I, II y III Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE) cubano en la Educación Preuniversitaria.

La revisión se desarrolló a partir de la utilización de diferentes métodos del nivel teórico como el histórico-lógico, que permitió conocer sus fundamentos, etapas de su desarrollo, sus antecedentes y sus manifestaciones, el analítico-sintético posibilitó el procesamiento de la información y la interpretación de los datos durante las diferentes etapas y el método de sistematización para recopilar, analizar e interpretar los datos de una de manera coherente y lógica.

Desarrollo

El trabajo científico-metodológico es esencial en la preparación de los docentes de la Educación Preuniversitaria, ya que les proporciona las herramientas y estrategias necesarias para enseñar a sus estudiantes de manera efectiva. Al comprender y aplicar métodos científicos en sus prácticas pedagógicas, los docentes son capaces de promover en sus alumnos el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la colaboración. Además, al integrar la metodología científica en su enseñanza, los docentes fomentan el desarrollo de habilidades investigativas en sus estudiantes, preparándolos para enfrentar los retos del mundo actual con una mentalidad analítica y basada en evidencia.

Los elementos anteriores constituyen fundamentos teóricos esenciales en los que descansan las nuevas proyecciones que se deben considerar en la conducción del proceso educativo, en general y, en particular, el trabajo científico metodológico.

Como antecedentes del tema abordado se consultaron varios autores entre ellos, Mesa (2004), Addine (2007), Núñez y Ávila (2015), Ramírez (2017), Chávez (2018), (Bello, 2022), Ramos (2023) y García (2024) entre otros. Estos resultados permitieron revelar las influencias externas que condicionan como transcurre el objeto de investigación en todo el sistema educativo. Así, como precisar las transformaciones más importantes ocurridas en cada momento histórico, lo que permite determinar las principales tendencias que se manifiestan en las etapas analizadas.

Además de los autores consultados se tomó como sustento para esta investigación los diferentes procesos de perfeccionamiento por los que ha transcurrido el Sistema Nacional de Educación (SNE) cubano en la Educación Preuniversitaria que han marcado cambios significativos en la dirección del trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria.

Para el estudio se definieron las siguientes etapas:

- I Perfeccionamiento de la Educación en Cuba (1976-1985)
- II Perfeccionamiento de la Educación en Cuba (1986-2014)
- III Perfeccionamiento de la Educación en Cuba (2014 a la actualidad)

Se establecieron los indicadores siguientes:

- El contexto educativo y social, su influencia en la dirección del trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria.
- Características de la dirección del trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria.

I Perfeccionamiento de la Educación en Cuba (1976-1985)

Durante el Primer perfeccionamiento de la educación en Cuba, se implementaron una serie de cambios significativos en el sistema educativo del país. Estos cambios estuvieron dirigidos a mejorar la calidad de la educación y a fortalecer el desarrollo científico y metodológico en las instituciones educativas.

A finales del año 1975 y durante el año 1976 se producen varios acontecimientos que influyeron de manera decisiva en el Sistema Nacional de Educación: la celebración del Primer Congreso del PCC, que aprobó la Tesis y Resoluciones sobre Política Educacional, así como la Constitución de la República (1976) en la que se precisó el tipo de hombre que se deseaba formar y el papel que debía desempeñar la educación en la sociedad cubana.

En el año 1976, producto de la organización de las ciencias en el país, se crea el Instituto Central de Ciencias Pedagógicas. Se realizaron cambios positivos y sustanciales en la esfera de la planificación y la organización del trabajo de investigación científica con el apoyo de asesores soviéticos y alemanes, lo que trajo consigo que se prepararan nuevos programas, planes de estudios, materiales metodológicos y que se le prestara una importante atención a los problemas de superación de los docentes, y así comienza un perfeccionamiento del sistema de investigación científica y metodológica desde la escuela muy asociado al trabajo metodológico.

Se aplicó el Plan de Perfeccionamiento Continuo del SNE, con el objetivo de adecuar la educación a las condiciones histórico-concretas del proceso revolucionario y los avances de la revolución científico-técnica. Se destacó en esta etapa la utilización de métodos científicos, se desarrolló el análisis de los resultados del diagnóstico y pronóstico científico concebidos a finales de la etapa anterior.

Como consecuencia, las profundas transformaciones curriculares realizadas a partir del curso 1975/1976, exigieron una alta preparación metodológica del personal dirigente y de los docentes de la Educación Preuniversitaria. Los directivos debían conocer y demostrar métodos y procedimientos que garantizaran la organización escolar y que cada maestro tuviese la preparación necesaria para impartir una clase de aceptable calidad.

Se estipuló el contenido del Trabajo Metodológico significando, entre otros aspectos, la enseñanza de las características de la dirección educacional a los dirigentes de las instituciones educativas, con énfasis en la dirección del trabajo metodológico como centro de la atención de los cuadros y metodólogos. No se aludía explícitamente al término ni a la forma en que debía ejecutarse en los niveles provincial y municipal. Como una necesidad se elaboró el primer Reglamento para el Trabajo Metodológico en el país (MINED, 1979).

El trabajo científico metodológico apareció legislado por primera vez en la resolución Ministerial 220 del año 1979 como una de las direcciones del trabajo metodológico, destacando su carácter científico y a la vez metodológico para favorecer la calidad del proceso docente educativo, a partir de la solución de problemas que se presentan en la práctica pedagógica por la vía científica.

Para Alonso (2006) existen un grupo de factores que, a juicio de los autores de esta investigación, constituyen bases fundamentales en el surgimiento y evolución del trabajo científico metodológico. Entre ellos se significan:

- Se logró colocar el trabajo docente-educativo y técnico-metodológico en el centro de atención fundamental de todas las estructuras de dirección.
- Se enseñó a los cuadros de todas las instancias a dirigir un sistema educacional cada vez más masivo, diversificado y complejo.
- Se permitió superar el nivel técnico-metodológico de todos los docentes, obligándolos a sustituir el empirismo por la ciencia en el trabajo docente-educativo.

Este sistema concebido solo para la escuela y al margen de la influencia que debían ejercer las estructuras de dirección sobre la misma, a pesar de los sólidos fundamentos psicopedagógicos y de dirección que lo sustentaban en el plano teórico, estuvo llamado a fracasar, aplastado por el peso y rigor del sistema de trabajo imperante (Alonso, 2006).

No obstante, fue como una luz que iluminó la necesidad del cambio, al demostrar que los modos de actuación de las estructuras de dirección sobre la escuela y los docentes afectaban la realización en ella de las transformaciones por todos deseadas. Esta necesidad se hizo mucho más evidente a finales de la década de 1980, bajo la influencia de dos acontecimientos paralelos.

En primer orden, el proceso de rectificación de errores y tendencias negativas, al calor de las democráticas discusiones en torno a la calidad educacional provocó el llamado del partido y el gobierno cubano a hacer que la dirección del MINED tomara conciencia de la necesidad de revolucionar los modos de actuación de las estructuras de dirección sobre la base.

En segundo lugar, y no menos importante, la influencia que tuvo la marcada tendencia en

el plano internacional, fundamentalmente en los países más avanzados, a la realización de cambios de estructuras, métodos y estilos de dirección en todas las esferas del desarrollo socioeconómico y cultural.

Cuba, a la par de mantener importantes vínculos científicos y de investigación con el campo socialista, comenzó a propiciar un espacio de intercambio de experiencias y aprendizajes entre los países de la región, partiendo de que en su propia área geográfica se estaban proponiendo nuevas miradas a interesantes fenómenos educativos.

Los años 80 marcaron un período de consolidación e introducción de cambios sustanciales en nuevas concepciones pedagógicas. Esta década se destacó por un acercamiento más perfeccionado del trabajo científico metodológico; se desarrollaron investigaciones y se presentaron en eventos a diferentes niveles que constituyeron un espacio para la participación de maestros, profesores y directivos, lo que facilitó la generalización y difusión de las experiencias pedagógicas.

Durante el primer perfeccionamiento, se evidenciaron varios elementos del trabajo científico metodológico, entre los cuales se pueden mencionar:

1. Investigación y análisis riguroso de las prácticas educativas existentes.
2. Diseño de estrategias y programas de formación docente basados en evidencia científica.
3. Incorporación de tecnologías educativas innovadoras para mejorar la calidad de la enseñanza.

Estos elementos contribuyeron al fortalecimiento del sistema educativo cubano, permitiendo un enfoque más científico y metodológico en la formación de los educadores y en la mejora de la calidad de la educación en general.

En sentido general, esta constituye una etapa cualitativamente superior, pues en el sistema de trabajo del MINED potenció la preparación para la realización de actividades teóricas y prácticas con mayor intencionalidad; sin embargo, esta siguió siendo asistemática y asistémica y continuó relegándose la concepción de un sistema de preparación metodológica para los cuadros en todos los niveles de dirección.

II Perfeccionamiento de la Educación en Cuba (1986-2014)

Esta etapa tuvo como contexto socioeconómico y político la desintegración del Sistema Socialista Mundial y la desaparición de la URSS, las limitaciones del Período Especial y el recrudecimiento de los efectos del bloqueo impuesto por los Estados Unidos, lo que incidió notablemente en el desarrollo educacional del país.

Se caracterizó por la sistematización de las concepciones pedagógicas y de dirección de la Educación Preuniversitaria, así como la necesidad de desarrollarlas en una constante vinculación de la teoría con la práctica. Se utilizaron elementos de la investigación-acción sobre la realidad educativa que se transformaba.

El desarrollo del sistema educativo cubano se convirtió en un objetivo estratégico de la Revolución; se trató de asegurar maestros y escuelas para cada niño y posibilidades de acceso a niveles superiores de enseñanza, elevando permanentemente la calidad de este servicio (Amador, 2017).

La respuesta a este objetivo estratégico, unido a las experiencias positivas alcanzadas en los años anteriores, aumentó la conciencia sobre la importancia y necesidad de un sistema de trabajo que potenciara el desarrollo efectivo, sistémico e intencionado de las actividades metodológicas, y científico-metodológicas convertidas en un elemento central de la actividad educacional.

Lo anterior se va concretando, durante todo este período, en Resoluciones Ministeriales aprobadas por el MINED en Cuba (85/99 y 119/2008), como elemento común ya se comienza a hablar de dos direcciones del trabajo metodológico; el trabajo docente metodológico y el trabajo científico metodológico, aunque no existía una definición para este último.

El surgimiento de la Batalla de Ideas a finales del siglo XX e inicios del XXI, precisaron el logro de una cultura general integral en el pueblo como objetivo estratégico y lo concretó en un conjunto de programas sociales que obligan a introducir transformaciones en la Dirección del Sistema Nacional de Educación. El MINED, pondera el entrenamiento metodológico conjunto como método y estilo para la dirección del trabajo metodológico, relegándose la utilización de las formas colectivas del trabajo metodológico tradicionales. Como elemento

novedoso, es significativa la exigencia en la demostración, más que el control, a las estructuras subordinadas en cada nivel de dirección.

Como consecuencia de los hechos anteriores se destacó un grupo de resultados que marcaron al Sistema Nacional de Educación y su sistema de trabajo, entre ellos: la ratificación de elevar la preparación de los docentes en los aspectos político-ideológico, científico-teórico y pedagógico-metodológico; la consideración de las prioridades a atender en cada enseñanza; el diagnóstico del nivel que poseía el colectivo para cumplir las metas contenidas en los planes individuales y la asignación de la responsabilidad de su dirección a los Institutos Superiores Pedagógicos a nivel territorial, como expresión de su integración con las direcciones provinciales de educación, entre otros.

Sin embargo, a juicio de los autores, tal vez el aspecto más débil de estas transformaciones lo constituyó el hecho de que los objetivos y contenidos del trabajo metodológico se encaminaron al fortalecimiento de la preparación de los docentes, no así de los directores de las instituciones educativas que son los máximos responsables para dirigir esta tarea.

A pesar de los esfuerzos realizados para desarrollar el trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria se identifican barreras para su desarrollo en el contexto educativo de esta etapa.

- Era insuficientemente aprovechada la capacidad científica y creativa de los docentes, para asimilar los cambios e introducirlos en el proceso docente-educativo.
- Se reconocía insuficiente preparación para conducir el trabajo científico metodológico.

En el seminario de preparación del curso escolar 2010/2011, se sometió a la consideración de los participantes el nuevo reglamento de trabajo metodológico del MINED y las debilidades identificadas en la evaluación de los efectos de la implementación del reglamento anterior.

Entre ellas se reconoce (MINED, 2010):

La insuficiente consideración en la planificación del trabajo metodológico, del diagnóstico de cuadros y funcionarios; (...) se coloca en un primer plano por las estructuras intermedias la función controladora y no se aprecia con suficiencia el valor de la demostración, así como el uso de métodos y procedimientos para el

asesoramiento y control de la preparación de los docentes, además de la preparación para conducir el trabajo científico metodológico. (p. 3)

Como puede verse en este balance, las insuficiencias señaladas estaban dirigidas, con prioridad, al trabajo de los directivos. Estas insuficiencias, de algún modo fueron tratadas en el siguiente Seminario de Preparación curso 2011/2012 en el que se destacó la importancia del trabajo metodológico para el sistema educativo cubano al verlo como (MINED, 2011):

La vía más efectiva para lograr la preparación científica y metodológica de los colectivos pedagógicos en diferentes niveles constituyó una modalidad de superación que ha caracterizado la gestión de dirección del proceso educativo cubano para elevar la preparación de los cuadros y docentes [...] y con ello elevar los niveles de calidad de la formación integral de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. (p. 4)

Como componente de la Estrategia de Ciencia, Tecnología e innovación y Medio Ambiente se definió el concepto de actividad científica educacional, precisando dentro de la misma la gestión de información científico-educacional, así como la socialización y reconocimiento de resultados de investigación en el ámbito educativo, aspectos íntimamente relacionados con el trabajo científico-metodológico. A criterio de los autores, se trata de una concepción integradora de la investigación educacional; que posibilita generar un espacio para la creatividad del educador, dotarlo de herramientas científicas para enfrentar la complejidad, riqueza y dinámica del aula y la institución educativa como contexto de las relaciones socios históricos culturales.

Esta alternativa de la investigación educativa se ubica dentro del contenido de la labor de los directores de preuniversitario en el trabajo científico-metodológico y permite convertir a la educación en un proceso auténtico de reflexión, de búsqueda de alternativas, de anticipación de respuestas y de soluciones de los problemas de la propia práctica y las teorías que la sustentan.

El trabajo científico-metodológico tiene un lugar trascendental en la actividad científica educacional. En el campo de la didáctica, dirigido a perfeccionar el proceso de enseñanza aprendizaje, se realiza a través de investigaciones o utilizando resultados de investigaciones realizadas que aporten al análisis de los problemas en el campo de las ciencias pedagógicas.

El trabajo científico-metodológico, en su concepción sistémica, constituye una de las fuentes principales del trabajo docente-metodológico (Escalona, 2008).

A pesar de los avances logrados en relación con las concepciones sobre el trabajo metodológico y la dirección del trabajo científico-metodológico en la Educación Preuniversitaria en esta etapa, los autores consultadores reconocen deficiencias que limitan la efectividad de su dirección; entre ellas se encuentran que su planificación y sus formas se realiza sin tener en cuenta el carácter de sistema, el cuadro centro en cada nivel de dirección no siempre es el responsable de la preparación de su estructura de dirección y de los docentes, las actividades metodológicas no están dirigidas a proponer soluciones didácticas a las insuficiencias detectadas y carecen de demostración y precisión en el objetivo seleccionado.

III Perfeccionamiento de la Educación en Cuba (2014 a la actualidad)

En el año 2010, los investigadores del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas (ICCP), a partir de los estudios realizados sobre la práctica educativa comienzan a trabajar en la elaboración de un documento base que sirviera de sostén para iniciar un nuevo proceso de Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación (SNE).

A partir del Sexto Congreso del PCC, celebrado en abril del año 2011, y respondiendo a la política de actualización del Modelo Económico y Social del país, se decidió por la dirección del MINED, comenzar a diseñar y desarrollar el Tercer Perfeccionamiento del SNE, dando cumplimiento a los Lineamientos del 137 al 153 correspondientes a la Política Social.

El perfeccionamiento del SNE ha tenido un carácter continuo y sistemático en el desarrollo de la educación cubana, en correspondencia con las condiciones y exigencias histórico-sociales. La complejidad y naturaleza de las actuales problemáticas educacionales se han asumido en el Tercer Perfeccionamiento desde enfoques más integrales y multifacéticos (García y Herrera, 2024).

Aunque el Perfeccionamiento del SNE en la Educación Preuniversitaria se asume como un proceso continuo, en él aparecen determinados aspectos que se pueden considerar como procesos de profundización debido a la forma como se conciben, pues en estos se hacen cambios más radicales, se asumen nuevas concepciones curriculares, nuevos materiales e

incluso a veces, nuevas formas para el funcionamiento de las instituciones.

La Educación Preuniversitaria tiene entonces, la responsabilidad de adecuarse a las nuevas circunstancias basadas en la Pedagogía como ciencia, estudiar la práctica educativa y realizar las propuestas necesarias para su mejora.

En el inicio del III Perfeccionamiento del SNE (2014) en su fase experimental, se incrementa la responsabilidad de los cuadros para el desarrollo de la actividad de dirección, unido a la actualización y dirección del trabajo metodológico, mediante la Resolución 200/2014 del MINED.

El Reglamento del Trabajo Metodológico 200/2014 en su artículo 62 plantea que el trabajo científico-metodológico es:

La actividad que realizan los educadores con el fin de perfeccionar el proceso educativo, desarrollando investigaciones o utilizando sus resultados o experiencias pedagógicas realizadas, que contribuyan a la formación integral de los educandos y a dar solución a problemas que se presentan en el proceso educativo. Los resultados del trabajo científico-metodológico, que se materializan en artículos, ponencias para eventos científicos, libros de texto, monografías, planes y programas de estudio, entre otros, constituyen una de las fuentes principales que le permiten al directivo, funcionario y al educador un mejor desarrollo del trabajo docente-metodológico.
(p. 33)

En la actualidad, como parte de las transformaciones que se llevan a cabo en el SNE cubano, la dirección del trabajo científico-metodológico en la Educación Preuniversitaria no queda exenta de este proceso. Este se proyecta con una nueva visión, que logra su expresión en el contexto del Proyecto Educativo Institucional como resultado de la interacción entre los factores internos directivos, educandos, docentes y los factores externos familia, comunidad como agentes, estos últimos, que interactúan en los procesos más cercanos a la institución educativa.

La introducción y ejecución de los resultados de las investigaciones, experiencias de avanzadas y buenas prácticas en la labor educativa, se proyecta desde la perspectiva de red, a partir

de la implementación de cursos, la capacitación a docentes para realizar de forma efectiva el proceso de tránsito, continuidad, articulación y el proceso de preparación metodológica. Otro aspecto novedoso relacionado con la implementación del trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria es concebirlo, no solo desde la estructura de dirección sino con la participación e implicación de todos y la utilización de las diferentes formas de trabajo.

La coordinación, como nuevo elemento que distingue el trabajo en la red del Consejo Popular, se realiza a partir de la identificación y disponibilidad de los recursos tangibles, humanos y materiales, la utilización de investigaciones de avanzada que permitan la preparación de los docentes para desarrollar el contenido curricular y extracurricular.

El III Perfeccionamiento del SNE cubano, sin duda alguna, le plantea a la escuela, la familia y la comunidad nuevos desafíos que mantienen el centro de atención en la formación de las nuevas generaciones, haciendo énfasis en un concepto de educación para la vida desde una perspectiva dialéctica de lo global y lo particular.

La existencia de múltiples aristas y aspectos relacionados con el trabajo científico metodológico en la Educación Preuniversitaria que con el avance de la tecnología y las teorías pedagógicas contemporáneas ha evolucionado hacia un enfoque más interactivo y participativo, ha permitido que se fomente la investigación, la experimentación y el trabajo colaborativo entre los directivos, docentes y educandos, permitiéndoles desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y creatividad.

De forma general se puede precisar las siguientes regularidades del III Perfeccionamiento del SNE cubano (ICCP, 2021):

- Constituye una relación que se establece entre los dirigentes y dirigidos en el proceso educativo, en la cual se producen y reproducen sistemáticamente las relaciones de subordinación y las relaciones de cooperación entre ellos.
- Se desarrolla como un proceso de interacción en el que se establece un determinado orden de funcionamiento y se planifican, organizan, regulan, reajustan y controlan los modos de actuación.
- Supone la incidencia sistemática y estable del proceso de dirección sobre la dirección

del proceso pedagógico, de los directores sobre la actitud, la conducta y el trabajo que deben realizar los docentes para dirigir el proceso docente educativo con mayor efectividad y eficiencia. (p. 5)

En correspondencia con ello, se considera, que el trabajo científico-metodológico debe abordarse desde una nueva perspectiva, que debe tener en cuenta la composición actual del claustro de docentes de esas instituciones y el papel que este desempeña en la preparación inicial y continua del director y de los docentes, de modo que se contribuya con la mayor eficacia a su preparación para el desempeño de las funciones profesionales (ICCP, 2021).

Requiere incorporar como modo de actuación el uso de métodos, como la observación, las encuestas, y entrevistas grupales, para la identificación de regularidades que pueden devenir en potencialidades, carencias y necesidades de los directores para la gestión del trabajo científico metodológico.

El trabajo metodológico en la institución preuniversitaria es un proceso de interacción entre docentes y directivos entre estos y el contenido de las Ciencias de la Educación y de las asignaturas que desarrollan, proceso que tiene lugar en la actividad que se da en diferentes niveles organizativos, con el empleo de métodos, medios y formas que contribuyen a la preparación del docente para el desempeño de las funciones profesionales, en los diferentes contextos de actuación profesional.

Al carácter de sistema del trabajo metodológico en la Educación Preuniversitaria se contribuye con la estructuración de este en niveles organizativos, en cada uno de los cuáles, se manifiestan las regularidades. Se considera que los niveles de organización del trabajo metodológico, en una institución educativa, están dado por la forma en que se organizan los componentes personales y no personales del trabajo metodológico, lo cual implica una nueva cualidad.

Las formas fundamentales del trabajo científico-metodológico colectivo son: seminario científico, metodológico, talleres y eventos científico-metodológicos. El seminario científico metodológico es una sesión de trabajo científico que se desarrolla en un grado, departamento, centro docente, cuyo contenido responderá, en lo fundamental, a las líneas y temas de investigación pedagógica que se desarrollan en esas instancias entre las cuales se incluyen los resultados de tesis de

maestría, experiencias pedagógicas de avanzada, trabajo de curso y de diploma.

Los talleres o eventos científicos se desarrollan a nivel de institución educativa, y su contenido responde, en lo fundamental, a la exposición de los resultados de la investigación pedagógica de mayor trascendencia en el proceso de formación de los educandos, así como las experiencias pedagógicas de avanzada.

Por otra parte, la valoración de la efectividad de las acciones desarrolladas, que debe distinguir el control sistemático, permite identificar las posibilidades de generalización de las experiencias, las barreras, sus causas y la proyección de nuevas acciones.

El trabajo científico-metodológico en la Educación Preuniversitaria se caracteriza por su naturaleza didáctica, diferenciada, colectiva, individual, preventiva y proyectiva, con un enfoque ideológico-político, que considera la diversidad en que transcurre el proceso educativo. Las acciones estratégicas que lo distinguen son el diagnóstico, la coordinación, la planificación, la organización, la demostración, el acompañamiento, el asesoramiento, la innovación, el debate científico, y el control valorativo de su efectividad como elemento de retroalimentación.

El trabajo científico-metodológico sigue siendo un pilar fundamental para la investigación rigurosa y la generación de conocimientos confiables. Sin embargo, quedan elementos que demuestran que aún no está dicho todo con respecto a la precisión de cómo se debe planificar, organizar, ejecutar, controlar y evaluar; por lo que invita a continuar profundizando en esta investigación.

Conclusiones

La revisión de los antecedentes del trabajo científico metodológico en los diferentes procesos de perfeccionamiento de la educación cubana posibilitó comprender las tendencias y posiciones que distinguen a este objeto. Su análisis reveló cómo los cambios contextuales en el plano de las políticas públicas, el propio desarrollo de las ciencias de manera particular, de las ciencias de la educación, han impactado en la concepción del trabajo científico metodológico y sus modos de realización.

El trabajo científico metodológico en el contexto de la nueva concepción curricular que se desarrolla en el III Perfeccionamiento en la Educación Preuniversitaria requiere del empleo de

métodos y procedimientos que propicien la participación de todos los agentes y agencias para contribuir a la formación integral de los educandos.

El estudio histórico-lógico del trabajo científico metodológico revela que no ha cumplido en su totalidad el rol de contribuir a la preparación del personal docente y que, en la actualidad, a la luz de las transformaciones y del desarrollo de la ciencia y en particular en la Educación Preuniversitaria, se imponen transformaciones en su concepción.

Referencias bibliográficas

- Addine Fernández, F. (2007). *Didáctica: teoría y práctica*. Pueblo y Educación.
- Alonso Hidalgo, S. (2006). *El sistema de dirección institucional: un nuevo modelo para investigar y explicar la actividad de dirección*. En Folletos Gerenciales. La Habana: Centro de Estudios de Técnicas de Dirección del MES.
- Amador Baquiro, J. C. (2017). *La preparación de la estructura municipal de educación en la dirección del trabajo metodológico centrado en las comisiones de asignatura*. Congreso Internacional Pedagogía 2017. La Habana: Educación Cubana.
- Bello Martínez, J. (2022). La construcción del currículo institucional con la participación de la comunidad educativa. [Tesis doctoral, Universidad de La Habana].
- Chávez Godoy, J. C., Sehara Martínez, D. (2018). Necesidad de potenciar la producción científica a partir del trabajo científico metodológico. *Gaceta Médica Espirituana*, 20(1), 01-04. <http://scielo.sld.cu/scielo>.
- Escalona Serrano, E. (2008). *Estrategia de introducción de resultados de investigación en el ámbito de la actividad científica educacional*. [Tesis doctoral, Universidad de la Habana]. Repositorio institucional.
- García Frías, S.H. (2024). Reconstruyendo saberes del experimento pedagógico en el Tercer Perfeccionamiento del sistema educativo cubano. *CIENCIAS PEDAGÓGICAS*, 17(1), 248–263. <https://www.cienciaspedagogicas.rimed.cu>.
- Instituto Central de Ciencias pedagógicas [ICCP]. (2021). *Propuesta para la transformación de las instituciones y modalidades Educativas*. La Habana: Editorial Pueblo y Educación.

- Ministerio de Educación (MINED) (1979). *Resolución Ministerial 300/1979. Reglamento del trabajo Metodológico de los niveles nacional, provincial, municipal y de escuela*. La Habana. Cuba.
- Ministerio de Educación (MINED) (1999). *Resolución Ministerial 85/1999. Reglamento de trabajo metodológico*. La Habana. Cuba.
- Ministerio de Educación (MINED) (2008). *Resolución Ministerial 119/2008. Consideraciones sobre el Trabajo metodológico*. La Habana. Cuba.
- Ministerio de Educación (MINED). (2014). *Resolución Ministerial 200/2014. Reglamento de trabajo metodológico del Ministerio de Educación*. Publicado en Gaceta Oficial de la República de Cuba No. 49, del 16 de octubre de 2014. Cuba.
- Ministerio de Educación [MINED]. (2011). *Seminario Nacional de preparación del curso (2011-2012)*. MINED. La Habana. Cuba.
- Mesa Carpio, N., Salvador Jiménez, L., García Martínez, M., & Rodríguez Ramos, R. (2004). El trabajo metodológico: Evolución y perspectivas. *Varela*, 4(6), 1-10. <http://revistavarela.uclv.edu.cu>
- Ramírez-Lahera, L. M., González-Ramírez, J., & Castañeda-Velázquez, A. (2017). Evolución histórica de la dirección del trabajo científico-metodológico en las instituciones de la Educación Técnica y Profesional en Cuba. *Luz*, 16(4), 120-130. <https://www.redalyc.org/articulo.oa.ed.cu>
- Ramos Cuza, A. M. (2023). Manual del director de preuniversitario. Pueblo y Educación.